

PROJEKT „PREMIERE”

W całej Europie rolnictwo, leśnictwo i wszystkie powiązane sektory wiejskie stoją w obliczu poważnych problemów i wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych... a także wielu ciekawych możliwości.

Praktyczne i skuteczne, nowatorskie rozwiązania są niezbędne, aby pomóc rolnikom, leśnikom oraz obszarom wiejskim w spełnianiu rosnących oczekiwań społecznych, przy jednoczesnym prowadzeniu z sukcesem własnej działalności biznesowej w harmonii z podstawowymi zasobami naturalnymi, od których wszyscy jesteśmy zależni. Innowacje są zatem jednym z kluczowych tematów diskutowanych zarówno w gospodarstwach rolnych w czasie posiłków jak i na spotkaniach w Brukseli.

Innowacja obejmuje różne procesy: sieciowanie, współtworzenie pomysłów, wymiana informacji i praktyczna **współpraca między partnerami o różnych kompetencjach**. Są one niezbędne do realizacji innowacyjnych pomysłów i nowych rozwiązań. **Finansowanie przez UE projektów badawczych i innowacyjnych o podejściu wielopodmiotowym jest szczególnie ważnym narzędziem przyspieszającym rozwój**, adaptację do lokalnych warunków, rozpowszechnianie i wykorzystywanie innowacji w obszarze żywności, rolnictwa, biogospodarki, zasobów naturalnych i środowiska.

Podejście wielopodmiotowe UE w szczególności wymaga od wnioskodawców zapewnienia, że potencjalni przyszli użytkownicy końcowi wyników projektów są zaangażowani w przygotowanie i ich realizację **od początku do zakończenia działań**. Ponad 40% wszystkich tematów konkursowych w ramach Klastra 6 programu Horyzont Europa wymaga zastosowania podejścia wielopodmiotowego. A takich tematów będzie jeszcze więcej!

CELE PROJEKTU „PREMIERE”

Projekt „PREMIERE” ma na celu wzmocnienie podejścia wielopodmiotowego poprzez wspieranie procesu przygotowania odpowiednich, spójnych i dobrze opracowanych wniosków projektowych. Przez usprawnienie procesu wyszukiwania, właściwych partnerów, budowania partnerstw projektowych, współtworzenia planu pracy i negocjowania odpowiedniego budżetu.

Skupimy się na aktywizacji nowych organizacji partnerskich, które nie brały jeszcze udziału w projektach o podejściu wielopodmiotowym lub nie otrzymały finansowania dotychczasowych wniosków projektowych.

O sukcesie wdrażania wielopodmiotowego podejścia decyduje znalezienie wspólnej płaszczyzny współpracy w ramach konsorcjum oraz wypracowanie rozwiązań **zaspokajających rzeczywiste potrzeby użytkowników**.

OCZEKIWANE REZULTATY

Projekt „PREMIERE” będzie wspierać przygotowanie skutecznych wielopodmiotowych wniosków projektowych w konkursach programu Horyzont Europa i innych programach, przez opracowanie pakietu działań wspierających i łatwych w użyciu materiałów:

- **Organizacja wydarzeń brokerskich** powiązanych z nadchodzącymi konkursami o podejściu wielopodmiotowym w ramach programu Horyzont Europa.
- **Pilotażowe finansowanie załączkowe na przygotowanie wniosków projektowych**, ukierunkowanych głównie na zaangażowanie grup operacyjnych EIP AGRI w programie „Horyzont Europa”.
- **Upowszechnianie informacji na temat finansowania nowych projektów o podejściu wielopodmiotowym**.
- **Szkolenia na temat podejścia wielopodmiotowego** – gra symulacyjna online – „Serious Game”, Akademia Online i rozbudowane otwarte kursy online (MOOC’s), a także szkolenia stacjonarne dla trenerów.
- **Różnorodne materiały edukacyjne** – filmy oraz poradniki itp.
- **Zalecenia i rekomendacje dla Komisji Europejskiej**, jej instytucji i zewnętrznych ewaluatorów, które pomogą zapewnić wdrożenie podejścia wielopodmiotowego w nowych wnioskach projektowych.

ZAANGAŻUJ SIĘ!

Skorzystaj działań realizowanych w ramach projektu „PREMIERE“, zarówno jeśli posiadasz już doświadczenie w przygotowaniu wniosków projektowych jak i stawiasz pierwsze kroki w obszarze projektów badawczych i innowacyjnych o podejściu wielopodmiotowym finansowanych przez UE. Jesteśmy szczególnie zainteresowani nawiązaniem kontaktu z osobami otwartymi na współpracę partnerską na rzecz rozwoju innowacji i pełnego wykorzystania istniejącego potencjału w tym zakresie! Możesz być naukowcem, rolnikiem, leśnikiem, przedsiębiorcą wiejskim, działaczem organizacji pozarządowej, doradcą, usługodawcą wspierającym innowacje, administratorem lub decydemem.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami i nawiąż kontakt. Nasza praca koncentruje się głównie na projektach o podejściu wielopodmiotowym finansowanych w ramach klastra 6 programu badań i innowacji Horyzont Europa, ale zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele osób i organizacji z odpowiednim doświadczeniem z innych klastrów.

Koordinacja projektu:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen, Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development (HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Niemcy

Strona: www.premiere-multiactor.eu

E-Mail: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

WSPÓLNA PRACA

W PREMIERE zaangażowanych jest **15 partnerów z 13 krajów**. Naszym celem jest rozwój innowacyjności poprzez wspieranie przygotowywania udanych wniosków dotyczących projektów wielopodmiotowych, które lepiej spełniają rzeczywiste potrzeby praktyków. Nasze doświadczenie jest bardzo zróżnicowane. Jesteśmy konsorcjum pracującym w interaktywny sposób, aby udostępnić podejście wielopodmiotowe!

Partnerzy:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Niemcy
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Belgia
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKLK), Estonia
- Maaeluteadmuskeskus (METK), Estonia
- ARVALIS – Institut du Végétal (ARVALIS), Francja
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Niemcy
- University of Galway, Irlandia
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Włochy
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Łotwa
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Holandia
- Highclere Consulting SRL (HCC), Rumunia
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Hiszpania
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Hiszpania
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Polska
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (CCIS-CAFE), Słowenia

Przygotowywanie projektów o podejściu wielopodmiotowym na zasadzie współtworzenia

Tytuł: shutterstock

www.premiere-multiactor.eu